

INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTIDA O'SMIRLAR MUAMMOSI O'RGANILISHINING AHAMIYATI

Ochildiyeva Lobar Ulug'bekovna

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda xorijiy til(ingliz tili)

yo`nalishi 1-kurs 4.23- guruh talabasi

+99899 743 16 05

Ochildiyeva1605gmail.com

Urinova Tursunoy Urin qizi

Teacher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365610>

Annotatsiya. Maqolada ingliz va o'zbek adabiyotida o'smirlar muammosini o'rganilishining sabablari yaqqol yoritib berilganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda yoshlarning ingliz va o'zbek adabiyotiga bo'lgan qiziqishlari turli izlanishlarga sabab bo'lmoqda. Bizga ma'lumki, o'smirlar muammosi ancha yillardan beri o'rganilib kelinmoqda. Dastlab ingliz va o'zbek adabiyotida yoshlar tarbiyasi, ularning ilm olib bilimli yoshlar bo'lib yetishishiga e'tibor berishgan. Hozirgi zamon o'zbek bolalar adabiyotida she'riyat rivojlangani kabi nasrda ham salmoqli asarlar yuzaga keldi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga to'la javob bera oladigan asarlar bunyod etildi. Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasi hisoblanib, yosh kitobxonlar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yoshlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, porloq va ezgulik ishlariga ilhomlantiradigan bo'lishi kerak. Eng muhimi mavzular aniq, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi zarur.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, o'smirlar hayoti va muammolari, hikoya, qissa, romanlar misolida.

Abstract. Today young people's interest in English And Uzbek literature is causing various researches. We know that the problem of teenagers has been studied for many years. At first, in English and Uzbek literature, attention was paid to the education of young people and their development into educated young people. In modern Uzbek children's literature, as well as poetry, significant works in prose have appeared. Works have been created that fully respond to children's age, interest, and outlook. Children's literature is considered an art of words and a means of education, and any artistic work written for young readers should be suitable for their age characteristics and levels, should be thought-provoking in the hearts of young people, and should inspire bright and noble deeds. The most important thing is that the topics are clear. It should be expressed in simple and interesting language.

Key words: children's literature, life and problems of teenagers, story, short story, as examples of novels.

KIRISH

Bilamizki hozirgi kunda yoshlarning ko'pchiligi chet tillariga bo'lgan izlanishlarini kuchaytirmoqda. Bunga sabab zamon talabidir. XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniy yoshlar tarbiyasiga oid bir qancha asarlar yaratadi. Taniqli namoyondalarimizdan biri Abdulla Avloniy aytganlaridek:

“Tarbiya biz uchun yo hayot –yo mamot yo najot- yo halokat yo saodat- yo falokat masalasidir”. U yoshlarni ilm olishga chorlab yangi usulda, yangicha maktab ochib, dars bergan va darsliklar yozgan. Abdulla Avloniy maktab har tomonlama bolani o’ziga tortishi uchun harakat qiladi. Uning qo’lidan duradgorlik ishlari ham kelar edi. Shuning uchun u yozuv taxtasi, parta yasab, barcha o’quv jihozlarini o’zgartiradi. Bu yerda o’qiydigan bolalarning ko’pchiligini 27 kambag’allarning bolalari tashkil etganligi sababli muallim boy badavlat do’stlarining ko’magida “Jamiyati xayriya”¹ tashkil etadi. Bu bilan bolalarga bepul kiyim-bosh, oziq-ovqat, daftar, qalam berilishini ta’minlaydi. Abdulla Avloniy o’zi tashkil qilgan maktabda bolalar diqqatini asosiy fanlarga jalb etib, ularning tezda savodini chiqarishga va aniq fanlardan bahramand bo’lishlariga harakat qildi. U bolalarga jug’rofiya, tarix, adabiyot, til, hisob, kabi fanlardan ma’lumotlar berdi.

Abdulla Avloniy “Adabiyot yoxud milliy she’rlar”² deb nomlangan to’rt qismdan iborat bo’lgan darsligida yoshlarni maorif-madaniyatga chorlaydi, yaramas xulqodatlarni esa tanqid qiladi. “Birinchi muallim”da Avloniy dastavval 32 harfni yolg’iz yoziladigan shakllarini bir sahifa alifbo tartibida bergan. “Ikkinchi muallim”da axloq-odobga doir, halollik va poklikka oid turli she’rlar, hikoya, masal va ertaklar jamlangan.

Darslikda ko’plab ibratomuz she’r, hikoya va ertaklar berilgan. Misol uchun Ezopning “Kiyik biklan tokzor”, “Bo’ri bilan laylak”, “Eshak bilan baqalar” Imom Buxoriyning hadislari Abayning “Nasihatlar” kabi juda ko’p asarlari bolalarga bag’ishlangan. Yuqorida keltirilgan asarlar bolalarni ezgulikka yaxshilikka komil inson bo’lib yetishishga xizmat qiladi “Maktab bolasi” she’ri maktab o’quvchilari hayotidan olib yozilgan. Asarda ishyoqmas, dangasa bolaning qalbida o’qishga muhabbat uyg’onishi umumiy yo’sinda bayon etiladi.

ASOSIY QISIM

Hozirgi vaqtda juda ko’plab she’riy va nasriy asarlar vujudga kelmoqda. Buning natijasida yoshlar ingliz va o’zbek adabiyotiga bo’lgan qiziqishlarini oshirmoqda. Bolalarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashiga to’la javob bera oladigan asarlar bunyod etildi. Juda ko’p asarlarda yoshlarning hayotlari o’z ifodasini topmoqda. Bolalar qissachiligida ham ko’plab yaxshi asarlar yaratildi. Oybek, G’afur G’ulom, Abdulla Qahhordan tortib bugungi kunga qadar hisoblaydigan bo’lsak, ularning soni nihoyatda o’sdi. Bu davr bolalar qissachiligining mavzu doirasi juda kengaydi. Kattalarning mehnati, ularning jasoratlari (“Yonar daryo”), ikkinchi jahon urushida ishtirok etish (“Rustamjonning sarguzashtlari”), tobora gullab-yashnab borayotgan go’zal shaharlarimiz va 1 www.ziyonet.uz. 2 Бобоев Т. Адабиётшуносликка кириш. Т.: 1980. –42 б. 3 Madayev O., Xalq og’zaki poetik ijodi.

Toshkent, Sharq, 2010. bag’rikeng, insonparvar odamlarimiz (“Komandirning boshidan kechirganlari”), o’tmishda zulmkorlarga qarshi kurash, baxtli va yorug’ kun uchun intilish (“Kachal polvon”), ikkinchi jahon urushi davrida bolalar hayoti va ularning daladagi faoliyati (“Changalzordagi sharpa”), chorvadorlarga ko’mak (“Oq o’tli”), o’quvchilarning dalachilik brigadalari (“Zamon”), sho’x va o’zboshimcha bolalar, ularning qayta tarbiyasi (“Bizning roman”) kabi mavzular bu davr qissachiligida yetakchi o’rinda turadi. Bu davr bolalar qissachiligida sarguzasht, ilmiy-fantastika janrlari ham rivoj topdi. Xudoyberdi To’xtaboyev (“Sariq devni minib”, “Qasoskorning oltin boshi”, “Shirin qovunlar mamlakatida”), Hojiakbar Shayxov (“Samo mahvaridagi namoyish”, “Shom kamari”, “Ajodlar xotirasi”), Mahkam Mahmudov (“Teskari ko’zlar sayyorasi”), Anvar Obidjon (“0099 nomerli yolg’onchi”, “Dahshatli meshpolvon”), Olloyor (“Fazogir chumoli”), Oqiljon Husanov (“Tog’da o’sgan bola”)

va boshqalar bu janrda samarali ijod qilmoqdalar. Bolalar adabiyoti soʻz sanʼati va tarbiya vositasi hisoblanib, yosh kitobxonlar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yoshlar qalbida oʻy-fikrlar uygʻotadigan, porloq va ezgulik ishlariga ilhomlantiradigan boʻlishi kerak. Eng muhimi mavzular aniq, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi zarur. Yoshlarni koʻpchiligini qiziqtiradigan mavzu sehrli-fantastik ertak sarguzasht hikoya va asarlar hisoblanadi. Bolalar mutoala qilayotgan adabiyotlar kattalar mutoalaa qilayotgan adabiyotdan oʻziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Zotan, bolalar yozuvchisi dunyo voqealarini bolalar tasavvuri, tushunchasini nazarda tutib tasvirlaydi.4 Jumladan, oʻsmirlar muammosi ancha yillardan beri oʻrganilib kelinmoqda. Ingliz adabiyotida XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida oʻsmirlarga eʼtibor berila boshlandi.

Biroq, oʻsmirlar hayoti, ularning odatlari yurish-turishi kabi qirralariga eʼtibor qilinib ilmiy tadqiq qilish XX asr oxirlariga kelib oʻrganila boshlandi. 4 Madayev O., Xalq ogʻzaki poetik ijodi.//Toshkent, Sharq, 2010.

Gʻafur Gʻulomning «Shum bola» qissasi XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshidagi oʻzbek bolalarining ogʻir qismati haqida hikoya qilinadi. Gʻafur Gʻulomning nasrdagi poetik mahorati “Shum bola” qissasida ancha yorqin koʻrinadi. Muallif “Shum bola” qissasida mamlakatdagi notinchlik tufayli shaharda ishsizlikning kuchayishi, ahvoli nochor boʻlsada, oddiy, jaydari odamlarning qalbida iymon, eʼtiqod, mehr, shafqat kabi yuksak insoniy sifatlar mujassamligini yorqin lavhalar, vaziyat holatlarda aks ettiradi.5 Shum bola onasining qalbidagi iymon, eʼtiqod, bir olam sogʻinch va intizorlik tuygʻulari, qalbi oʻksik ammasi va pochchasining bolajonligi, tizginsiz mehr – muhabbati, yetimparvarligi kitobxon qalbida gʻoyatda iliq taʼssurotlar uygʻotadi.

Shum bola va Omondek toʻrsiz gardish va bola beshikni sotib olgan qozoq kampir qoʻl uchida umrguzaronlik qilayotganligiga qaramasdan, uning qalbi halollik, insof, poklik singari, insoniy harorat tuygʻulari bilan limmo-limdir. Qirgʻiz kampir Yaxshiqiz atrofini qurshagan muhitga singishib ketgan boʻlsa-da, uning xarakterida hali soʻnmagan insoniy mehr kurtaklari tafti kitobxonni befarq qoldirmaydi. Koʻrinadiki, Gʻafur Gʻulom har bir qissasida qalamga olinayotgan davr va odamlar hayotini teran bilgan va maishiy holatlar sabablarini nozik tahlil eta olgan. Har bir qahramon ruhiy olamidagi koʻz ilgʻamas nozik jihatlarni ichidan nurlantirib mahorat bilan ifoda eta olganki, bu muallif qissalari poetik jozibasini taʼminlagan, ularga umrboqiylik bagʻishlagan. Misollar keltirilgan xalq qoʻshiqlari, gʻazallar, qalandarlarining talqinlari asarda Shum bola taqdirining, unga oʻxshagan minglab oʻzbek bolalari taqdirining leytmotivi boʻlib jaranglaydi. Ularning barchasida yetim bolalar va ularning ogʻir qismati haqida kuylanadi. Gʻafur Gʻulomning “Shum bola” qissasida ham mavjud voqelik bosh qahramon Shum bola va undagi boshqa yosh qahramonlar tomonidan idrok etiladi. “Shum bola” qissasi, mohiyat eʼtibori bilan, Birinchi jahon urushi arafasidagi oʻzbek xalqi hayoti, undagi qiyinchiliklar va mashaqqatlar bolalar koʻzi va nigohi orqali, sarguzashtnamo hangomalar asosida va 30 yumorga yoʻgʻrilgan bir uslubda badiiy gavdalantirilgan sarguzasht asardir”.6 Gʻafur Gʻulom asarda har bir narsani, buyumni, voqea-hodisani Shum bolaning koʻzi bilan koʻradi, uning tili bilan tasvirlaydi. Bunga hikoyaning birinchi shaxs tilidan olib borilishi dalildir. Qissalarni birlashtiruvchi umumiy xususiyat ularda biografik elementlarning koʻproq qamrab olinishidir. Gʻafur Gʻulomning “Shum bola” qissasi yuqoridagi kabi fikrlarga turtki beradi.

“Shum bola” qahratonda qulf urib gullagan bodom, Cho’lpon iborasi bilan aytganda, qor qo’ynidagi lola yanglig’ kishini hayratga soladi”⁷. Qissa qahramoni asl ismi pinhon tutilgan Shum bola, 14-15 yoshli o’smir yigitdir. U yarim yillik sarguzashti davomida hayotning barcha jabhalarini, undagi ikir-chikirlargacha ko’zdan kechiradi. Shum bolaning o’smir yoshda bo’lishi diqqatga sazovor. Yosh davrlari psixologiyasiga ko’ra, u o’tish davrini boshdan kechirayotgan, rivojlanayotgan o’smirdir. Bu davrda o’smirning “men”i qaytadan shakllanadi. Uning atrofida gilari, ayniqsa, o’z-o’ziga munosabati, qiziqishlari, qadriyatlarini yo’nalishi keskin o’zgaradi. Psixologlar o’rtasida yoshni davrlashtirishda tafovutlar bor, lekin barcha psixologlarning tasnifiga ko’ra ham Shum bola o’smirdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda yoshlarni tillarga bo’lgan qiziqishlarini oshirish hozirgi kunda katta ro’l o’ynamoqda. Ingliz adabiyotida XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida o’smirlarga e’tibor berila boshlandi. Ingliz va jahon adabiyoti tanqidiy realizmining eng yetuk namoyondalaridan biri bo’lgan Charlz Dikkensning “Oliver Tvistning sarguzashtlari” asari 1837-yilda chop etilib, nafaqat bolalar, balki katta yoshli kitobxonlarning ham qalbidan joy oldi. Asarda Oliver va u kabi yetim-daydi va qashshoqlikdan tinkasi qurigan bolalar hayoti tasvirlangan. Yozuvchi Oliver timsoli orqali tashlandiq bolalarning xatarli, achinarli va dahshatli hayotini, yashash zaruriyati tufayli bilib-bilmay boshi berk ko’chaga kirib qolishlarini ko’rsatib beradi.

Roman bola obrazi bosh qahramon bo’lgan birinchi ingliz asari hisoblanadi. 6 “G’afur G’ulomning badiiy olami”. - T.: Fan. 1984. - 168 b. 7 Normatov U., Ijod sehri, T.// “Sharq”, 2007. B. 146. 8 Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2006. - Dikkensning bolalar hayotini real ranglarda ochib berishi, bolalarning qandaydir xayoliy sarguzashtlarga emas, balki haqiqiy hayotning qiyinchiliklari-yu sinovlariga duch kelishlari, hayotning bunday o’nqir-cho’nqir yo’llarida o’zligini, hayotiy qarashlarini yo’qotmagan bola obrazi ingliz bolalar adabiyotida realistik qahramonlar yaratila boshlanganidan dalolat beradi.

References:

1. Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2006.
2. “G’afur G’ulomning badiiy olami”. - T.: Fan. 1984.
3. Normatov U., Ijod sehri, T.// “Sharq”, 2007.
4. Влахов С.Н., Флорин С.В. Непереваемое в переводе. М., 1986.
5. A Child's Garden of Verses - 1st Edition/1st Printing Stevenson, Robert Louis, Chicago, New York, ET AL: Rand McNally & Company, 1981.
6. Harry Potter and The Deathly Hallows - US Deluxe Edition Rowling, J. K. New York: Scholastic, 2007.
7. New Voices in Children's Literature Criticism. Lichfield: Pied Piper Publishing.